

ЖАН-МАРИ ГЮСТАВ ЛЕКЛЕЗИО АСАРЛАРИДА
АВТОБИОГРАФИК ХАРАКТЕРЛАРНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

Азамжонова Сарвиноз Шухратовна
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети 2-курс талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада француз адабиётининг замонавий ёзувчиларидан бири Жан-Мари Гюстав Леклезио асарларида автобиографик характерлар фалсафий концепция нуқтаи назаридан таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: жанр, автобиографик, роман, эссе, ҳикоя, новелла.

Abstract: This article analyzes the autobiographical characters in the works of Jean-Marie Gustave Leclezio, one of the modern writers of French literature from the point of view of philosophical concept.

Keywords: Genre, autobiographical novel, essay, short story, novella.

Жан-Мари Гюстав Леклезио француз адабиётининг буюк ва замонавий ёзувчиларидан бири ҳисобланиб, адабиёт бўйича 2008 йилги Нобел мукофоти совриндори. Леклезио бу мукофотга 45 йиллик адабий фаолияти ҳамда асарларининг барчаси учун сазовор бўлди.

Ўтган асрнинг 80-90 йилларда Леклезио ижодининг энг сермахсул даври бўлиб, шу даврда адиб “Айлана ва бошқа ходисалар” (1982) ҳикоялар тўпламини, “Сахро” (1980), “Родригусга саёҳат” (1985), “Олтин изловчи” (1985), “Онича” (1991), “Карантин” (1995), “Олтин балиқ” (1997) каби романларини яратди.

2000-йилларда Леклезионинг “Африкалик” (2004), “Урания” (2006) ва “Очлик хиргойилари” (2008) романлари эълон қилинди.

Леклезио асарларининг аксарияти автобиографик характерга эга ёки оиласи, аждодларининг тарихи билан боғлиқ. У “Мондо” ва унинг таркибига

кирувчи ҳикояларда ўз болалигини тасвирласа, “Сахро”да Мароккашнинг жанубида ўзининг бўлажак рафиқаси Жемиа билан танишуви, уларнинг романтик саргузаштлари ҳамда Жемиа қабиласи бошига тушган мудҳиш фалокат ҳикоя қилинади. “Онича” ва “Африкалик” романларида Леклезсионинг Африкага хизматга кетган ҳарбий врач отасини қидириши ва отасининг бошидан кечган воқеалар зўр маҳорат билан баён қилинади. “Карантин” романида адибнинг она томонидан бобокалони бўлмиш Алексис Леклезсионинг қизамиқ эпидемияси туфайли Маврикийга киролмай кичик бир оролда узоқ қолиб кетиши тарихи ҳикоя қилинади. “Очлик ҳиргойилари” асарида эса Леклезлио бўлажак онасининг Маврикийдан Парижга босиб ўтган машаққатли йўллари чизади. Романга шундай бағишлов битилган: “Йигирма ёшида беихтиёр қаҳрамонга айланган қиз хотирасига”.

Леклезлио фақатгина бир жанр билан кифояланиб қолмайди. У романлар ва эсселардан ташқари эртақлар, ҳикоялар, биографиялар (“Диего ва Фрида”), новеллалар, болалар учун асарлар (“Дарахтлар ўлкасига саёҳат”), безакли китоблар (“Булутлардаги одамлар”) ҳамда монографиялар, турли-туман мақолалар ва асарларга сўзбошилар ёзган.

Жан-Мари Гюстав Леклезсионинг ижодида ёлғизлик мавзуси алоҳида ўрин тутади. Унинг илк романлари бўлмиш “Суд жараёни” (.....) ва “Сахро” (.....) фикримизнинг далилидир.

Леклезсионинг “Суд жараёни” романи 1963 йилда нашр қилинган илк асари бўлиб, бу роман учун муаллиф Франциянинг адабиёт соҳасидаги юксак мукофоти “Фемина” (.....)га сазовор бўлган. М.Монманнинг фикрича бу роман “ҳикоя тизимининг шахсий ва аниқ воқеаларга боғлиқ адекват ипини сақлаган экспериментаторлик руҳидаги авангард асардир”. [1, 3].

Асарнинг бош қаҳрамони Адам Польо – ёлғиз, уйи-жойининг тайини йўқ ёш бир йигит. Бироқ у жуда таъсирчан, жуда сезгир, жуда ақлли инсон. Бу дунёнинг ишларидан “чарчаган” Адам ундан кўз юмишга азм қилади. Лекин унинг бу ниятига ҳеч ким аҳамият бермайди. Ҳаёт ўз йўлида давом

этади. Дарбадарлик ила кун кўра бошлаган Адамдан ҳамма ўзини олиб қоча бошлайди. Ана шунда у ўзининг бу дунёда кимлигига, кимларга ва уларга нима учун кераклигига баҳо беради. Бир томондан олиб қараса – у ҳаммага керак, иккинчи томондан – ҳеч кимга керак эмас. Тез-тез унинг тушларига ўзига ўхшаган миллионлаб ёшгина “адамлар” ва нима қилишини, оҳирати нима бўлишини билмайдиган қариб қартайган “адамлар” кира бошлайди. Натижада йигитнинг ҳаёти фожиали тугайди.

Адам ва Адамга ўхшаган қаҳрамонлар Жан-Мари Гюстав Леклезие ижодида кўплаб учрайди. бунга адибнинг романлари ва кичик жанрдаги асарларидан ҳам қатор мисоллар келтириш мумкин, жумладан “Мондо” новелласи.

Леклезиенинг “Сахро” романи ҳам бунга мисол бўла олади. Бу романда Леклезие мароккашлик бир қиз образи орқали дунёнинг нақадар шавқатсизлигини тасвирлайди. Асарнинг бош қаҳрамони Лайя исмли қиз. У Мавританияда туғилиб ўсган. Унинг ота-онаси ва бутун қабиласи туареглар, кўчманчи молбоқарлар. Қиз балоғатга етгач, ўз қабиласидан бўлмиш бир йигитнинг “совға”ларига учиб, ҳомиладор бўлиб қолади. У ўз қабиладолларидан, оиласидан яшириниш мақсадида Францияга (у пайтда Мавритания мустамлака давлат эди) қочиб кетади. Бироқ оз муддат Франциянинг Марсель шаҳрига бориб яшаганидан сўнг қизнинг кўзи очилади. Бу ерда у янги қуллар (илгари Франциянинг мустамлакалари бўлган давлатлардан келган ишчилар)нинг ҳақиқий ҳаётини кузатади: “бор вужудини йўқотган, калтакланган, таҳқирланган қуллар энди изғирин шамол остида, довул остида тош йўлларда чуқур қазигади..... Уларнинг қоринлари оч, қалблари кўрқинчга тўла, таянчсизлик ва ёлғизлик тинкаларини қуритган”.

Лайя ўз юртига қайтади, Сахрои Кабир эмас, балик ривожланган Марсель ва умуман, Европа унга бўлиқ макони – сахро бўлиб туюлади. Бироқ Лайя энди на оиласига ва на қабиласига бориб қўшила олади. Сабаби у

хамманинг ланъатига учраган ва натижада у ўзи яккаю ёлғиз, кимсасиз саҳрода, доясиз фарзандини дунёга келтиради.

Бунга ўхшаган мисолларни кўплаб келтириш мумкин. Бироқ шуни таъкидлаш лозимки, Ж.М.Г.Леклезю ўз асарларида замонавий тамаддун ҳамда ундан йироқ инсонлар тақдири мисолида ёлғизлик мавзусини ёритишга алоҳида эътибор қаратган адиблардан биридир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Монмань Мерседес Эссе// Вестник Европы. №12, 2004.
2. Le Clézio. Mondo. Paris, 1990.
3. Ж.-М.Гюстав Леклезю “Мондо ва бошқа ҳикоялар”. 1994.

